

ISic1246

List of stratagoi

Language

Ancient Greek

Type

list of magistrates

Material

marble

Object

stele

Editor

Jonathan Prag

Principal Contributor

Jonathan Prag

Contributors

Jonathan Prag,James Cummings,James Chartrand,Valeria Vitale,Michael Metcalfe,Simona Stoyanova

Autopsy

2009.10.06

Last Change

2020-11-26 - Simona Stoyanova restructured bibliography

Place of origin (ancient)

Tauromenium

Place of origin (modern)

Taormina

Provenance**Coordinates****Current Location**

Italy, Sicily, Taormina, Antiquarium del Teatro Antico

Physical Description

Dimensions

Height 155 cm

Width 42.5 (base) - 39.8 (top) cm

Depth 31 (base) - 30 (top) cm

Layout

text is inscribed on three faces, the precise organisation of which remains a question of discussion (see Battistoni 2020 and 2011, after Bormann for the most plausible and complete reconstruction)

Execution

Engraved

Letter Forms

Multiple hands

Letter heights:

Line 1: mm

Interlineation

Interlineation line 1 to 2: mm

Text

Edition: PHI140734

1. A
2. στραταγοὶ διὰ πέντε ἐτέων·
3. vacat
4. ἐπὶ Ἰστιείου
5. Νυμφόδωρος Σιμίσκου
6. Φιλιστίων Θαρρία.
7. ἐπὶ Δαματρίου
8. Ἀριστέας Ἀρτεμιδώρου
9. Ἀγάθαρχος Εὐάνδρου.
10. ἐπὶ Ἀριστέος
11. Εὐπόλεμος Εὐάνδρου
12. Ἡράκλητος Ἀγωνίππου.
13. ἐπὶ Φρύνιος

14. Δαμάτριος Νυμφοδώρου
15. Ἀγάθων Ἀρεσάνδρου.
16. ἐπὶ Ἡρακλείδα
17. Μόσχος Ἀμμωνοδότου
18. Ἀρτεμίδωρος Ἀθάνιος.
19. ἐπὶ Νυμφοδώρου
20. Ὀλυμπις Σωκράτεος
21. Ἐράτων Ἀπολλοδώρου.
22. ἐπὶ Ὀρθωνος
23. Ἀντίμαχο[ς Θ]ρασυμά[χ]ου
24. Νικόδαμος Παιανίου.
25. ἐπὶ Ἀγάθωνος
26. Διονύσιος Ἀρτεμίδωρου
27. Φιλιστίων Ἀθάνιος β'.
28. ἐπὶ Πολλέα
29. Εὐπόλεμος Εὐάνδρου β'
30. Νεμήνιος Ἀμμωνοδότου.
31. ἐπὶ Σάνωνος
32. Φρῦνις Διονυσίου
33. Σαύλαος Νυμφοδώρου.
34. ἐπὶ Σωπάτρου
35. Θεόδωρος Ἀντιπάτρου
36. Λύσανδρος Ἴσοδίκου.
37. ἐπὶ Ἄνδρωνος
38. Ἀγάθ[ω]ν Ἀρεσάνδρου β'
39. Ἑρμῶν Φιλέα.
40. ἐπὶ Λυσάνδρου
41. Φιλόδαμος Ἀπολλωνίδα
42. Ἀριστόλας Ἀριστόλα.
43. ἐπὶ Νικοδάμου
44. Φιλιστίων Ἀθάνιος β'
45. Ζώιλος Μενάνδρου.
46. ἐπὶ Εὐάλκου
47. Φιλιστίων Θαρρία β'
48. Ἀνδρίσκος Νυμφοδώρου.
49. ἐπὶ Σωκράτεος
50. Ἄνδρων Λυκίνου
51. Εὐφορος Πυθοδώρου.
52. ἐπὶ Θεοδώρου
53. Ἄρχιππος Εὐάνδρου
54. Φιλιστίων Ξένωνος.
55. ἐπὶ Νυμφοδώρου

56. Θεόμναστος Καλλίππου
57. Νικόμαχος Μνάσιος.
58. ἐπὶ Σωκράτεος
59. Ζώπυρος Ὀλύμπιος
60. Θεόδωρος Φιλίσκου.
61. ἐπὶ Θρασυμάχου
62. Διόδωρος Ἄνδρων[ο]ς
63. Αἴνησις Μενάνδρου.
64. ἐπὶ Δαματρίου
65. Λύσανδρος Ἴσοδίκου β'
66. Εὐάλκος Νυμφοδώρου.
67. ἐπὶ Φιλωνίδα
68. Ζωπυρίσκος Εὐθύμου
69. Ἀγέας Μένωνος.
70. ἐπὶ Εὐκλείδα
71. Ἀρίσταρχος Εὐθύμου
72. Φιλόξενος Φιλωνίδα.
73. ἐπὶ Ἀπολλοδώρου
74. Ἀγάθων Ἀρεσάνδρου γ'
75. [— — — —] Δίωνος.
76. ἐπ[ὶ] Νίκωνος
77. Ἀγάθαρχος Εὐάνδρου β'
78. Θεόδωρος Σωσιπάτρου.
79. ἐπὶ Στρούθου
80. Εὐφορος Πυθοδώρου β'
81. Φίλιστος Ξήνιος.
82. ἐπὶ Θεοκρίτου
83. Λύσανδρος Ἴσοδίκου γ'
84. Σωσίστρατος Σιλανοῦ.
85. ἐπὶ Λυκίσκου
86. Φιλιστίων Ἀθάνιος γ'
87. Ἡράκλητος Κλεινίππου.
88. ἐπὶ Ἀπολλοδώρου
89. Ἑρμῶν Φιλέα β'
90. Τιμόλας Ξένωνος.
91. ἐπὶ Ὀλύμπιος
92. Ὀρθῶν Θεοκρίτου
93. Φιλωνίδας Καλλιμάχου.
94. ἐπὶ Ὀνομάστου
95. Ἀρτεμίδωρος Ἀθάνιος β'
96. Ἀγέας Μένωνος β'.
97. ἐπὶ Ἀριστέα

98. Ἐπιγένης Ἀριστοκράτεος
99. Ἐπιγένης Εὐδαμίδα.
100. ἐπὶ Φιλιστίωνος
101. Ὑπέρβολος Ὀνασικράτεος
102. Λέων Θεοδώρου.
103. ἐπὶ Πολεμάρχου
104. Νικόμαχος Μνάσιος β΄
105. Ἀπολλόδωρος Σωσιφάνεος.
106. ἐπὶ Ξένωνος
107. Εὐάλκος Νυμφοδώρου β΄
108. Στράτων Κλεοδώρου.
109. ἐπὶ Φιλαίου
110. Θεόδωρος Φιλίσκου β΄
111. Εὐφραΐος Καλλία.
112. ἐπὶ Ὀλύμπιος
113. Φιλόξενος Φιλωνίδα β΄
114. Νυμφόδωρος Φιλωνίδα.
115. ἐπὶ Ἀρτεμιδώρου
116. Ἀγαθίας Ἀπολλωνίου
117. Ἀρέσανδρος Ἀγάθωνος.
118. ἐπὶ Σίμου
119. Λύσανδρος Ἴσοδίκου δ΄
120. Ὀλυμπις Δαμαρέτου.
121. ἐπὶ Ἀπολλοδώρου
122. Ἡράκλητος Κλεινίππου β΄
123. Ζωπυρίσκος Νίκωνος.
124. ἐπὶ Ἀρτεμιδώρου
125. Σωσίστρατος Σιλανοῦ β΄
126. Διονύσιος Σωσιφάνεος.
127. ἐπὶ Λύκωνος
128. Φιλωνίδα Καλλιμάχου β΄
129. Φιλιστίων Φιλιστίωνος.
130. ἐπὶ Γοργία
131. Ἀγέας Μένωνος γ΄
132. Ὀλυμπις Φρύνιος.
133. ἐπὶ Ξένωνος
134. Λέων Θε[οδώρου] β΄
135. Ἀπολλόδ[ωρος] Νυμφοδώρου.
136. ἐπὶ Φιλ [— — —]
137. Στράτων Κλεοδώρου β΄
138. Περικλῆς Ἀριστοπόλιος.
139. [ἐπὶ] Φιλιστίωνος

140. [Α]γάθαρχος Κλεοδώρου
141. [Θάρ]ριππος Ἄγεστράτου.
142. [ἐπὶ Ἀ] ρτεμιδώρου
143. Θεόδωρος Σωσιπάτρου β΄
144. [Π]αιάνιος Νικοδάμου.
145. ἐπὶ Σιμύλου
146. Κλέων Σωσάνδρου
147. Σωφρονίδας Φιλιστίωνος β΄.
148. ἐπὶ Φαλάκρου
149. Πολέμαρχος Ἀπολλοδώρου
150. Νικόστρατος Νικοστράτου.
151. ἐπὶ Φρύνιος
152. Φιλιστίων vacat
153. Σώπολις Σωπόλιος.
154. ἐπὶ Ἀριστοκράτεος
155. Διονύσιος Σωσιφάνεος β΄
156. Φιλιστίων Φιλιστίωνος.
157. ἐπὶ Πανφίλου
158. Ἄθανις Ἀρτεμιδώρου
159. Σῆμος Ἐπιξένου.
160. ἐπὶ Νυμφοδώρου
161. Εὐκλείδας Ἀριστομέδοντο [ς]
162. Γοργίας Λυσάνδρου.
163. ἐπὶ Νικοδάμου
164. Φιλιστίων Φιλιστίωνος β΄
165. Εὐδαμίδας Ἐπιγένης.
166. ἐπὶ Ἡρέα
167. Ὀλυμπις Δαμαρέτου β΄
168. Ξένων Φιλιστίωνος.
169. ἐπὶ Νικοδάμου
170. Ἀντίμαχος Νικοστράτου
171. Θεόχρηστος Ἐ[πιγ]ένεος.
172. ἐπὶ Φιντία
173. Ἀπολλόδωρος Ἐράτωνος
174. Θεόχρηστος Θεοφίλου.
175. ἐπὶ Ἀριστοπόλιος
176. Λέων Θεοδώρου γ΄
177. Μένων Θεοφίλου.
178. ἐπὶ Ἀντιμάχου
179. Νικόστρατος Νικοστράτου γ΄
180. Ἀπολλόδωρος Ἀρτεμιδώρου.
181. ἐπὶ Ζωπύρου

182. Θάρριππος Ἀγεστράτου β'
183. Φρῦνις Ἀπο[λλ]οδώρου.
184. ἐπὶ Ζωπύρου
185. Α. .#⁷Ωρος ²⁷Δ[ιό]δωρος?²⁷ Εὐβ[ο]ύλου
186. Ὀνασικράτης Ὑπερβόλου.
187. [ἐπὶ] Διονυσίου
188. Διονύσιος Σωσιφάνεος γ'
189. Σωσίπατρος Θεοδώρου.
190. ἐπὶ Ἐπιγόνου
191. Νυμφόδωρος Ἀνδ[ρίσ]κου
192. Κρίθων Ἀρτεμιδώρου.
193. ἐπὶ Ἡρακλείδα #⁷
194. Ἄθανις Ἀρτεμιδώρου β'
195. Φιλιστίων Ἀγέα.
196. ἐπὶ Φιλωνίδα
197. Θεόκριτος Ὀρθωνος
198. Νυμφόδωρος Εὐάλκου.
199. ἐπὶ Περικλέος
200. Θεόχρηστος Ἐπισθένης
201. Φιλόξενος Πειθαγόρα.
202. ἐπὶ Δαματρίου
203. Φάλακρος Ἀντάλλου
204. Ζώπυρος Φιλιστίωνος.
205. ἐπὶ Ἀνδρίσκου
206. Νεμήνιος Ἀρτεμιδώρου
207. Νυμφόδωρος Εὐκλε[ί]δα.
208. ἐπὶ Θρασυμάχου
209. Θεόχρησ[το]ς Θεοφίλου β'
210. Ἀγάθαρχος Διονυσίου.
211. ἐπὶ Δεινία
212. Φρῦνις Φρύνιος
213. Ἴστιεῖος Στράτωνος.
214. ἐπὶ Ἡρακλήτου
215. Ἡρέας Ὀνομάστου
216. Ζώλος Θαρρίππου.
217. ἐπὶ Ξενίου
218. Ἀρτεμίδωρος Ἀπολλοδώρου
219. Φιλιστίων Φιλιστίωνος Δαμ(—).
220. ἐπὶ Νεμηνίου
221. Φίλιστος Θεοφίλου
222. Ἀρίστων Ὀνάσου.
223. ἐπὶ Ζώλου

224. Φιλιστίων Ἀγέα β'
225. Νικόστρατος Νικοστράτου.
226. ἐπὶ Φιλωνίδα
227. Γοργίας Λυσάνδρου β'
228. Φιλιστίων Φιλιστίω[νο]ς Εἶδ[ο]μ(—)
229. ἐτελεύτασε
230. Τιμῶναξ Ξένωνος.
231. ἐπὶ Μόσχου
232. Ἀρχάγαθος Ἀρτε[μ]ιδώρου
233. Ζώπυρος Στρούθου.
234. ἐπὶ Νικομάχου
235. Νυμφόδωρος Εὐάλκου β'
236. Ἀρτεμίδωρος Ἀθάνιος.
237. ἐπὶ Εὐδάμου
238. Δαμάρετος Ὀλύμπιος
239. Σώπατρος Ἀπολλοδώρου.
240. ἐπὶ Μενεκράτεος
241. Ἀγάθαρχος Διονυσίου β'
242. Ἡράκλητ[ος] Διονυσίου.
243. ἐπὶ Ὀλύμπιος
244. Φρῦνις Ἀπολλοδώρου Γ
245. Δεινίας Ἐλώριος.
246. ἐπὶ Εὐκλέος
247. Φάλακρος Ἀντάλλου β'
248. Ἀνδρίσκος Φιλιστίωνος.
249. ἐπὶ Αἰσχύλου
250. Νυμφόδωρος Εὐκλείδα β'
251. Κλείνιππος Ἡρακλήτου.
252. ἐπὶ Σώσιος
253. Ἀρίσταρχος Θεοκρίτου
254. Λύσανδρος Γοργία.
255. ἐπὶ Φιλωνίδα
256. Φιλιστίων Φιλιστίωνος Δαμ(—) β'
257. Ξένιος Ἐπιδώρου.
258. ἐπὶ Φιλοδάμου
259. Ζώιλος Θαρρίππου β'
260. Ἐπιγένης Εὐδαμίδα.
261. ἐπὶ Ἀγαθάρχου
262. Ἀρίσταρχος Ἡρακλήτου
263. Νικόμαχος Μνάσιος.
264. ἐπὶ Ζώιλου
265. Ἀρτεμίδωρος Ἀθάνιος β'

266. Ἀπολλόδωρος Ἀρτεμιδώρου.
267. ἐπὶ Τιμόλα
268. Διονύσιος Θεοκρίτου
269. Ἀγάθαρχος Ἀγαθάρχου.
270. ἐπὶ Ἰέρωνος
271. Ἡρακλείδας Φιλίστου
272. Ἐράτων Ἀπολλοδώρου.
273. ἐπὶ Ζωπύρου
274. Ἀριστόπολις Δαματρίου
275. Ἀπολλόδωρος Φρύνιος
276. ἐπὶ Ἄρχα
277. Δεινίας Ἐλώριος β΄
278. Σῶσις Νυμφοδώρου.
279. ἐπὶ Ἡρακλήτου
280. Σωσιφάνης Διονυσίου
281. Καλλίμαχος Φίλωνος.
282. ἐπὶ Γοργία
283. Ἀρίσταρχος Θεοκρίτου
284. Φρῦνις Φρύνιος.
285. ἐπὶ Δαματρίου
286. Ξένιος Ἐπιδώρου β΄
287. Φιλιστίων Φιλιστίωνος Σπαρ(—).
288. ἐπὶ Ἀριστοκράτεος
289. Ζώιλος Θαρρίππου γ΄
290. Μόσχος Ἀριστέα.
291. ἐπὶ Ἀρτεμιδώρου
292. Λύσανδρος Γοργία β΄
293. Ἀρίσταρχος Θεοκρίτου.
294. ἐπὶ Ἀρτέμωνος
295. Νυμφόδωρος Εὐκλείδα γ΄
296. Νικόστρατος Ἀγάθωνος.
297. ἐπὶ Ἀρτεμιδώρου
298. Τιμόλας Ξένωνος
299. Ὀλυμπις Θεοδώρου.
300. ἐπ[ι] Ὀρθωνος
301. Νικόμαχος Μ[ν]άσι[ος] β΄
302. Φιλωνίδα Κρίθωνος.
303. ἐπὶ Ἀπολλωνίου
304. Δεινίας Ἐλώριος γ΄
305. Ἰέρων [Ζωπ]ύρου
306. ἐπὶ Ξανθ[ί]ππου
307. Ἀπολλόδωρος Ἀρτεμιδώρου β΄

308. Ἀ ρ, τ [ε]μίδωρ[ος Εὐ]φ [ό] ρου.
309. [ἐ]πὶ Ἀθανοδώ [ρου — — —] Ι, ΙΟ
310. Νικόστρατ[ος Φίλωνος] Πελ(—) β'
311. Ἐπαίνετος [— — — — —] Δαμ(—).
312. [ἐπὶ — — — — — — — — ο]υ τοῦ
313. [— — — — — — — — —]ου
314. [— — — — — — — Φιλ[ι]άρχου β'
315. [— — — — — — — Φιλ]ίστου
316. ἐπ[ὶ Εὐκλε]ίδα τοῦ
317. Μεγ[ι]στέα
318. [— — —]Ι Κ [—]CII [— — —]
319. Δ [— — — — —]ANI [— — — — —]
320. Ι [— — — — —]#7#7ΟΣ [— — — — —]
321. [— — — — — — — — —]Γ [— — — — —]
322. [— — — — — — —]ΑΤΟ [— — — — —]
323. ²per spatium fere 1.1 m. scriptura prorsus evanuit²
324. [ἐπὶ — — — — — — — — — — — — — — —]
325. Γλαῦκος Ὀλύμπιος Ἀχαι(—) β'
326. Ἀριστόπολις Φιλοδ[ά]μου Ἀλκ(—)
327. γρ (αμματεὺς) Ἐπιγένης Ἀθάνιος Σπαρ(—).
328. [ἐπὶ — — — — — — — — — — — — — — —]
329. Ἀριστομένης Ἀριστοκράτεος
330. Θεόκριτος Ὀλύμπιος.
331. ἐπὶ Ἀπολλοδώρου τοῦ
332. Νεμηνίου
333. Ἀριστοκλῆς Ἀριστοκλέος
334. Φρῦνις Φρύ[ν]ιος Δαμ(—).
335. [ἐπὶ] Ὀλύμπιος τοῦ Ὀλύμπιος
336. Ἀρτεμίδωρος Ἀρτεμιδώρου
337. [Ζ]ώιλος Θαρρίππου.
338. ἐπὶ Ἀπολλωνίου τοῦ
339. Ἀπολλωνίου
340. Ζώπυρος Ἀρτεμιδώρου Καλ(—)
341. Ἀνδρόμαχος Ἀπολλωνίδα Δεξ(—)
342. [γρ(αμματεὺς)] Ἀγέας Φιλιστίνωνος Σπ[αρ(—)].
343. ἐπὶ Δαματρίου τοῦ Φίλωνος
344. Σωτέλης Ἀγάθωνος Σπαρτ(—)
345. Γλαῦκος Ὀλύμπιος Ἀχαιο(—)
346. [γρ(αμματεὺς)] Ἀπολλόδωρος Ἀπολλοδώρου Ἀ ρ [εθ(—)].
347. [ἐπὶ] Εὐκλείδα τοῦ Νυμφοδώρου
348. [Α]ρ[ισ]τοκράτης Ἀριστομένεος Χα [λ(—)]
349. [— — — — — — — — —]ος [Ξ]ανθίππου Ἴππ(—).

350. [ἐπὶ Νικοστράτου] τοῦ Φίλωνος
351. [— — — — — — — — —]οδώρου Δαμ(—)
352. [— — — — — — — — —]ωνος Δεξ(—)
353. [γρ(αμματεὺς) — —] Πεα(—) {²⁷Πε[λ](—)}²⁷.
354. [ἐπὶ Φιλίστου] τοῦ Ἴππωνος
355. [— — — — —] Ἡρακλήτου Ἀχαι(—)
356. [— — — — —]ος Φίλωνος Πεα(—) {²⁷Πε[λ](—)}²⁷
357. [γρ(αμματεὺς) Φι]λόδαμος Θεοφίλου Ταν(—).
358. [ἐπὶ] Εὐδόξου τοῦ Σώσιος
359. [Δα]μόφιλος Ἐπαινέτου Δαμ(—)
360. [Α]ρτεμίδωρος Ὀνάσου Οἶτ(—)
361. [γρ(αμματεὺς) Ἐ]παίνετος Ἐμμενίδα Δαμ(—).
362. [ἐπὶ Ἀρι]στοπόλιος τοῦ
363. [Φι]λοδάμου
364. [Ζώπυρο]ς Ἀρτεμίδωρου β'
365. [— — — — —]τος Φίλωνος Πελ(—)
366. γρ (αμματεὺς) Ξάνθιππος Ἀλεξάνδρου Ἴππ(—).
367. [ἐπὶ Ἄρχα] τοῦ Ἀρίστωνος
368. Διονύσιος Ἀπολλοδώρου Ἄρε [θ(—)]
369. Εὐκλείδας Ἀγάθωνος Ἴδ[ομ(—)].
370. ἐπὶ Ξενέτου τοῦ Ἀγάθωνος
371. Ἀρτεμίδωρος Ἀριστομένεος Οἶν(—)
372. Εὐάνδρος Φιλιάρχου Σακ(—).
373. ἐπὶ Ἐπαινέτου τοῦ Δαμοφίλου
374. Ἀγάθαρχος Διονυσίου Χαλκ(—)
375. Ἀρτεμίδωρος Ἀπολλοδώρου Ἄρεθ(—).
376. ἐπὶ Εὐκλείδα τοῦ Ἰέρωνος
377. Ἀπολλόδωρος Μενεκράτεος Ἄλκ(—)
378. Δαμάτριος Φίλωνος Πελ(—)
379. Φιλιστίων Ἀγέα Σπαρτ(—)
380. τὰν πρώταν τετράμηνον
381. καὶ ἐτελεύτασε
382. γρ (αμματεὺς) Ἀγάθων Εὐκλείδα Εἶδ(—).
383. ἐπὶ Νικοκλέος τοῦ Νικοκλέος
384. Ζώιλος Θαρρίππου Καλ(—) β'
385. Ἀρίσταρχος Ζωπύρου Δεξ(—)
386. γρ (αμματεὺς) Ἀρτεμίδωρος Ἀθάνιος Σπαρ(—).
387.

Apparatus

Translation

Commentary

Digital identifiers:

TM 492852

EDCS 39101614

PHI 140734

Bibliography

Kaibel, G. 1890. *Inscriptiones Graecae Siciliae et Italiae, additis graecis Galliae Hispaniae, Britanniae, Germaniae inscriptionibus. Inscriptiones Graecae consilio et auctoritate Academiae Litterarum Regiae Borussicae Editae. Volumen XIV.* Berlin. At 14.0421 (<https://clio.columbia.edu/catalog/6873760>)

1923-. Supplementum epigraphicum graecum. *Supplementum epigraphicum graecum*. At 61.0760

1923-. Supplementum epigraphicum graecum. *Supplementum epigraphicum graecum*. At 38.0974

1923-. Supplementum epigraphicum graecum. *Supplementum epigraphicum graecum*. At 15.0596

undefined, undefined 1888-. Bulletin épigraphique. *Bulletin épigraphique*. At 1955.0306

Dubois, L. 1989. *Inscriptions grecques dialectales de Sicile : contribution à l'étude du vocabulaire grec colonial*. Rome. At 186 (http://www.persee.fr/doc/efr_0000-0000_1989_cat_119_1)

Bechtel, F., Collitz, H., Meister, R. C., Bezenberger, A. 1884-1915. *Sammlung der griechischen Dialekt-Inschriften*. Göttingen. At 5219

Antonetti, C. 1983. Ancora sull'iscrizione dei ginnasiarchi di Tauromenio: riflessioni sulla base di nuove letture. *Bolletino Beni Culturale della Regione Siciliana*. 4: 11-20.

Ruck, B. 1996. Die fasten von Taormina. *ZPE*. 111: 271-280.

Battistoni, F. 2011. Time(s) for Tauromenion: the pilaster with the list of the Stratagoi (IG XIV 421) - the Antikythera mechanism. *Zeitschrift für Papyrologie und Epigrafik*. 179: 171-188.

Manganaro, G. 1988. Le tavole finanziarie di Tauromenion. In Knoepfler, D. (eds.), *Comptes et inventaires dans la cité grecque: actes du colloque international d'épigraphique tenu à Neuchâtel du 23 au 26 septembre 1986 en l'honneur de J.Tréheux*. Neuchâtel. pp. 155-190.

Battistoni, Filippo 2020. Stratagoi e duoviri a Tauromenion: elementi cronologici. *Ricerche ellenistiche*. 1: 171-178.

Licensed under a Creative

Commons-Attribution 4.0 licence.

Cite as:

J. Prag et al. (2020-12-18): ISic1246. <http://sicily.classics.ox.ac.uk>. (Collection: TEI edition). <http://doi.org/10.5281/zenodo.4353315>